

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'liqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
	Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
	Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
	Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
	Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
	Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
	Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
	Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
	Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
	Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
	Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
	Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
	Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
	Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
	Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
	Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
	Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
	Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
	Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
	Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
	Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
	Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
	Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
	Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
	Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
	Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Safarova Mohichehra Xonzafarovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti,
magistratura talabasi

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish orqali ularning ijtimoiy muhitda o'z fikrlarini bayon qilishi, do'stlari, ota-onalari va tarbiyachilari bilan faol muloqotga kirishishi uchun kommunikativ yondashuv masalalari o'rganiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqi og'zaki va og'zaki bo'lmagan shakllarda rivojlanishi aniqroq yoritilgan, shuningdek, bolalarning erta yosh davridagi muloqoti shakllanmay qolishining sabablari tahlil qilingan. Bolalarni maktab ta'limiga faol tayyorlash, ularning muloqotchanligini oshirish zarurligi dolzarb masala sifatida ko'riladi. Ushbu maqolada bolaning erkin kommunikator sifatidagi roli va muloqot jarayonida o'z fikr-mulohazalarini o'z tili, ya'ni sheva va lahjalarida ifoda eta olish darajasi ko'rsatilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarning so'z boyligi shakllanish darajalari yoritilib, bola hayotida kommunikatsiyaning o'rni va ahamiyati asosiy muammo sifatida tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: og'zaki, ijtimoiy, individuallik, muloqot, go'daklik, konsepsiya, monolog, dialog.

Abstract: The article examines the issues related to the communicative approach in developing the communicative competence of preschool children, enabling them to express their opinions in a social environment and engage in active communication with their friends, parents, and educators. The formation of preschool children's speech in both verbal and non-verbal situations is explained in more detail, and the reasons for the lack of communication development in early childhood are analyzed. The necessity of actively preparing children for school education and enhancing their communication skills is considered an urgent issue. This article emphasizes the child's role as a free communicator and the degree to which they can express their opinions in their native language, including dialects and variations. The levels of vocabulary formation in preschool children are presented, and the significance of communication in a child's life is considered a central problem.

Key words: verbal, social, individuality, communication, infancy, concept, monologue, dialogue.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы коммуникативного подхода к развитию коммуникативной компетентности дошкольников, что позволяет им выражать свои мнения в социальной среде и активно взаимодействовать с друзьями, родителями и воспитателями. Более подробно раскрывается формирование речи дошкольников в вербальных и невербальных ситуациях, а также анализируются причины несформированности общения у детей на ранних этапах развития. Особое внимание уделено необходимости активной подготовки детей к школьному обучению и развитию их коммуникативных навыков. В статье подчеркивается роль ребенка как свободного коммуникатора и способность выражать свои мысли на родном языке, включая диалекты и вариации. Приведены уровни формирования словарного запаса дошкольников, а также рассматривается значимость общения в жизни ребенка как центральная проблема.

Ключевые слова: вербальное, социальное, индивидуальность, общение, младенчество, концепция, монолог, диалог.

KIRISH

Kommunikativ kompetentlik keng ma'noda til va nutq qobiliyatlarini o'z ichiga olsa-da, u nafaqat so'zlashuv, balki bir-birini tushunish, tilni ijodiy va mos ravishda ishlatish, emotsional bog'lanishlarni aniqlash hamda boshqalar bilan samarali munosabatda bo'lishni ham nazarda tutadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun bu kompetentlik shaxsiy rivojlanishning asosiy elementi bo'lib, aynan shu yoshda ularning ijtimoiy muhitga moslashishining dastlabki bosqichlari boshlanadi. Bugungi kunda ko'pchilik maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot jarayoniga kirishishda qiynalishadi. Bunga sabab – bolalarning atrofdagilar bilan yetarlicha muloqotga kira olmasligidir. Bolalarning kommunikativ aloqalari go'daklik davridan boshlanadi: bola eng sodda so'zlar yordamida atrofdagilar bilan muloqot o'rnatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ kompetent-

ligi har bir yosh bosqichida o'ziga xos tarzda shakllanadi. Ularning muloqotga kirishish tezligi va chuqurligi, o'z navbatida, kattalarning ham faol ishtirokiga bog'liq. Demak, bola oilada faol muloqotda bo'lsa va keyinchalik maktabgacha ta'lim tashkilotlarida malakali pedagog-tarbiyachilar nazorati ostida kommunikativ jarayonni rivojlantirsa, uning muloqotchanligi yanada kuchayadi hamda o'z fikrini erkin bayon etishda qiynalmaydi.

Buning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilar umumdidaktika tamoyillariga asoslanib mashg'ulotlar o'tkazishlari, zamonaviy innovatsion texnologiyalar yordamida bolalarning muloqotchanligini oshirishlari, shuningdek, ular bilan bevosita nutqiy suhbatlarni shakllantirishlari zarur. Bunday jarayonlarni amalga oshirishda maktabgacha yoshdagi bolalarga qo'yiladigan davlat talablari ham muhim o'rin tutadi. Chunki ushbu davlat talablarida kommunikativ kompetensiya alohida mezon sifatida belgilangan bo'lib, unda bolaning har bir rivojlanish sohasi inobatga olingan. Bola kommunikativ kompetensiyasi orqali atrof-muhitni tasvirlaydi, anglagan borliqni muloqoti orqali boshqalarga yetkazadi. Aynan shu yosh davrda bolada "Men" konsepsiyasi shakllanadi, individuallik xususiyati ortadi hamda u muloqot orqali ijtimoiy munosabatlarga faol kirishadi.

Kommunikativ kompetentlik – bu bolaning muloqot qilish, boshqa odamlar bilan fikr almashish, o'z fikrini to'g'ri va aniq ifodalash qobiliyatidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish ularning kelajakdagi muvaffaqiyatini ta'minlash, jamiyatga moslashuvchanligini oshirish va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ kompetensiyasi, so'zlashish qobiliyati darajasi va kundalik muloqot jarayonida olib borilgan dastlabki kuzatuv ishlarida mavzuning dolzarbligi quyidagi holatlar bilan asoslanadi: maktabgacha yoshdagi bolalarning kattalar bilan muloqotga kira olmasligi va o'z ota-onalariga fikrini yetarlicha bayon qila olmasligi; bolalarga tarbiyachilar tomonidan yetarlicha didaktik ta'lim berilmasligi natijasida ularning nutqiy savodxonligi pastligi hamda fikrlash doirasining torligi; bolalar muloqot jarayonida tengdoshlari bilan kommunikativ munosabatlarga yetarlicha kira olmasligi; bolalar maktab ta'limigacha bo'lgan davrda o'z lug'at zaxirasini boyita olmasligi, uzun so'zlar va gaplarni to'liq, ravon ayta olmasligi hamda o'z fikridan tez chalg'ishi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son'li "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorlari va ushbu sohaga tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalar mazkur maqolaga muayyan darajada xizmat qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ rivojlanishi bevosita tevarak-atrof va insonlar bilan bog'liqdir. Bunda, albatta, bolaning ota-onasi, tarbiyachilar hamda o'rtoqlari asosiy rol o'ynaydi. Bola ulg'aygan sari uning ijtimoiylashuvi ortadi, odamlar orasidagi muloqotchanligi kuchayadi. Mashg'ulot jarayonida bola ko'plab savollar beradi va ularga o'zi istagan javoblarni olishni xohlaydi. Agar ijtimoiy muhitda bola o'z vaqtida nutqini yetarli darajada rivojlantira olmasa, bu salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ba'zi hollarda bolalarning tili chiqmay, imo-ishoralarga tayanib qolishi ham kuzatiladi. Ko'pincha bunday holatlar kirishuvchanligi past bo'lgan bolalarda uchraydi. Shuning uchun tarbiyachilar bunday tortinchoq, muloqotchanligi past bolalar bilan individual shug'ullanishi zarur.

Bu haqda Sharq allomasi Abu Ali ibn Sino ham bola tarbiyasi bilan yakka tartibda shug'ullanish zarurligini ta'kidlagan ^[1, 67]. Kommunikativlik – bu shaxslar orasidagi axborot almashinuvi, aloqa jarayonidir. Kompetensiya esa har bir sohaning bilish kalitidir. Bolalarning muloqotchanlik darajasining oshishiga ularning atrofidagi o'rtoqlari ham ta'sir etadi. Agar bola o'rtoqlari orasida muloqot qilishda qiynalsa, u o'z kommunikativ kompetensiyasini yetarli darajada rivojlantira olmaydi. Bunday holatlarda ota-onalar va tarbiyachilar bolaga yordam berishlari, bolalar orasidagi muloqotni muvozanatli tashkil etishlari lozim. Shuningdek, bolalarning kommunikativlik qobiliyatini rivojlantirishda turli metodlardan foydalanish zarur. Masalan, o'yin metodi, suhbat va munozara metodlari. Bu metodlarni qo'llashda psixologik mashqlarni ham tatbiq etish bolalarning kirishuvchanligini oshiradi hamda faol nutq shakllanishiga yordam beradi.

O'yin metodi orqali bolalar turli rollarga kirishib, boshqalar bilan muloqot qilishni o'rganadilar. Suhbat metodi esa og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, boshqa metodlar ham bola kommunikativligining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. G'arb olimlari ham bolalarning kommunikativ kompetensiyasi haqida bir qancha fikrlar bildirganlar. Masalan, G'arb olimi H. Xomiskiy shunday ta'kidlaydi: "Til kompetensiyasi insonning ichki mental grammatikasidir. Unda til qoidalari abstrakt ko'rinishda bo'lib, ona tilida faoliyat yuritish individning ong ostida inkusiya shaklida tasavvur qilinadi" ^[2, 67]. Yana bir olim, psixolog R. S. Hemov esa shunday deydi: "Kompetentlik – bu aniq bir bilimni egallash, qandaydir sohaning imkoniyatlaridan xabardor bo'lishdir." G'arb olimlari kommunikativ kompetentlik masalasida ko'plab tavsiyalar bergan va o'z qarashlarini ilgari surganlar.

1 <https://lex.uz/docs/-4327235>

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ kompetensiyasini oshirishda ularning yosh chegaralarini ham hisobga olish zarur. Chunki bolalar yoshiga qarab, ulardagi muloqot shakli o'zgaradi. Masalan, 3–4 yoshli bolalar juda ko'p savollar beradi va o'zlari xohlagan javobni kutadi. Bu yoshdagi bolalar dunyoni o'z tasavvurlari orqali tushunadi va savollariga doimo javob kutadi. Ushbu davrda asosan dialog nutqi rivojlanadi. Bolalarning 6–7 yoshlarida esa monolog nutqi shakllana boshlaydi. Bolalar hayotidagi har ikki nutq shakllanishi ularning ijtimoiy hayotida kommunikativ nutqning qanchalik darajada rivojlanganligiga bog'liqdir.

Har qanday yoshda ham bola o'zi uchun haqiqiy kommunikator hisoblanadi va o'z qarashlarini faqat nutq orqali emas, balki imo-ishoralar orqali ham tushunarli tarzda ifodalay oladi. Chunki bolalar o'zlariga ishonadi va hissiy emotsiyalarini yashirmagan holda fikrlarini bayon etadilar. Bunday bolalar yaxshi oilaviy muhitda o'sib-ulg'aygan taqdirda, jamiyat rivojiga katta hissa qo'shadigan insonlar bo'lib yetishadilar.

Bolaning muloqotdagi o'zini tutishi uning umumiy shaxsiy rivojlanishiga, bilim va ko'nikmalarni egallashiga, shuningdek, jamiyatga moslashishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sinf, o'yinchoqlar yoki tengdoshlari bilan muloqot qilish bolalarning nutqini va hissiy intellektini rivojlantirishga yordam beradi. Yaxshi kommunikativ kompetensiyaga ega bo'lgan bolalar boshqalar bilan munosabatda ishonchli bo'ladilar hamda kelajakda ijtimoiy va professional muvaffaqiyatlarga erishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativligini oshirishda o'yin metodidan foydalanish samarali hisoblanadi. Masalan, 6–7 yoshli bolalarning "do'kon-do'kon" o'yini ularning jamiyat hayotidan olingan misollar asosida ijtimoiy muloqotga kirishishiga yordam beradi. Avval muloqotga kirishish darajasi past bo'lgan bola ham o'rtoqlari bilan tez-tez bunday o'yinlarni o'ynash orqali o'z nutq qobiliyatini oshiradi. Shunday qilib, o'yin metodi orqali bog'cha yoshidagi bolalarning kommunikativ kompetensiyasi sezilarli darajada rivojlanadi. Buni bog'chadagi ikki guruh misolida ham ko'rish mumkin. Birinchi guruhda o'yin metodidan foydalanilmay suhbat o'tkazilganda, bolalar kamgap va muloqotchanligi past bo'lgani kuzatildi. Ikkinchi guruhda esa o'yin metodi asosida "bozor-bozor" o'yini o'tkazilgach, bolalarning kommunikativ kompetentligida ancha o'sish kuzatildi. Demak, o'yin metodi orqali bolalarning kommunikativ kompetentligini oshirish, ularning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh doiralari qarama-qarshi, ularning savollariga imkon qadar javob berish kerak. Chunki bola psixologiyasiga yomon ta'sir qiladigan manbalardan foydalanish, ya'ni bolalar savoliga e'tiborsiz qarab javob bermaslik yoki ortiqcha jahllanish bola muloqotchanligini pasaytirib yuboradi. Bunday hollarda ota-onalar va tarbiyachi-pedagoglarga quyidagi talablar qo'yiladi: bolalarning savollariga erinmasdan, to'liq javob berish; bolalar fikrlash doirasidan chetga chiqmagan holda, javobni to'liq, tushunarli va bola tilida yetkazib berish; bola do'stlari bilan urushish yoki tortishish holatlaridan shikoyat qilib o'z "men"ini ustun qo'yganda, vaziyatga to'g'ri baho berib, adolatli yechim topish; bolaning qiziquvchanligini inobatga olgan holda, mashg'ulotga yo'naltirib, unga motivatsiya berish; bolalar bilan tez-tez suhbat metodini o'tkazish va kommunikativ kompetensiyasini oshirish zarur. Bolaning aqliy rivojlanishiga mos holda unga vazifa berilishi lozim.

Aksariyat hollarda bola bu vazifani bajara olmay, tushkunlikka tushib qoladi va ruhiyati pasayib, muloqotchanligini yo'qotishi mumkin. Shuning uchun har bir topshiriq hamda tushuntirish ishlari bola yoshiga mos bo'lishi, bolalarda kommunikativ kompetentlikning yaxshi shakllanishiga zamin yaratadi. Buni bir necha usullar doirasida ko'rishimiz mumkin [3, 554]. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yin va o'yin faoliyatlari o'rganishning muhim vositasi bo'lib xizmat qiladi. O'yinlar orqali bolalar o'zaro muloqot qilishni, boshqa odamlarning nuqtai nazarini tushunishni va ijtimoiy muhitda to'g'ri o'zini tutishni o'rganadilar. Bu jarayonda bolalar kreativlikni rivojlantiradilar hamda o'z fikrlarini samarali ifodalashni o'rganadilar. Kitoblar va hikoyalar orqali bolalar til va nutq ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Ota-onalar va tarbiyachilar bolalar bilan birgalikda hikoyalar o'qib, ularni muhokamaga solishlari, savollar berishlari va bolaning fikrini tushunishlari mumkin. Bu jarayon bolaning nutqini rivojlantiradi hamda unga o'z fikrini to'g'ri ifodalashni o'rgatadi. Bolalar o'zaro muloqot qilish uchun ijtimoiy vazifalarni bajaradilar. Masalan, birgalikda o'yinchoqlarni yig'ish, tasvirlar yaratish yoki guruh ishlari tashkil etish orqali ular muloqot qilishni, boshqalar bilan hamkorlikni o'rganadilar. Bu bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni shakllantiradi va ularni o'zlarini erkin ifoda etishga o'rgatadi. Hissiy intellekt bolalar uchun kommunikativ kompetentlikning ajralmas qismidir. Bolalar o'z emotsiyalarini tushunish va boshqalar bilan ular haqida muloqot qilishni o'rganishlari kerak. Masalan, o'z hissiyotlarini ifodalash, boshqalarning his-tuyg'ulariga hurmat bilan qarash hamda muammolarni hal qilishda hissiy muvozanatni saqlash kommunikativ kompetentlikni rivojlantiradi [4, 556].

XULOSA

Quyidagi bayon qilingan ilmiy tadqiqot ishimiz mazkur xulosani asoslaydi. Tarbiyachilar va ota-onalar bolalarga doimiy ravishda qo'llab-quvvatlashni taqdim etishlari zarur. Ularning ishonchli va mehribon muloqoti bolalarni o'ziga xos va ijtimoiy jihatdan moslashtiradi. Tarbiyachilar bolalarni nafaqat to'g'ri so'zlashga, balki boshqalar bilan ochiq va halol muloqot qilishga ham o'rgatishlari kerak. Bunda maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda ota-onalar ham, tarbiyachi-pedagoglar ham birdek xizmat qilishi, bola esa ijtimoiy jamiyatda muloqot ko'nikmalarini o'zlashtirishi bayon qilingan. Maktabgacha yoshdagi bolalarga qo'yiladigan davlat talablaridagi mezonlardan biri bo'lgan kommunikativ kompetentlikni bolalar orasida rivojlantirishga erishilishi kutilmoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish – bu jamiyatga ijtimoiy moslashgan va o'z fikrlarini aniq ifoda etuvchi shaxslar yetishtirish yo'lida amalga oshiriladigan muhim ishdir. O'yin, kitoblar, ijtimoiy vazifalar hamda hissiy intellektni rivojlantirish usullari yordamida bolalar ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarni mustahkamlashadi. Tarbiyachilar va ota-onalar bolalar bilan to'g'ri muloqot qilib, ularni muvaffaqiyatli kelajak uchun tayyorlashda asosiy rol o'ynaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Komilova Dilnozaxon Abdulxaevna. (2021). Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga oid nazariyalar. UDK.
2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Питер, 2013. – 713 с.
3. Djurayev R.X., Tolipov O'.Q., Safarova R.G'. va boshqalar. Pedagogik atamalar lug'ati. – T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti, 2008. – 196 b.
4. "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi O'RBQ-595-son Qonuni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019 y., 03/19/595/4160-son. – 20 b. Elektron manzil: <https://lex.uz/docs/4646908>.
5. Komilova Dilnozaxon Abdulxayevna. Kommunikativ kompetensiya – maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiylashuvining muhim mezoni. www.ares.uz, Volume 1 | Issue 3 | 2020. ISSN: 2181-1385.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.